

PEMBUATAN APLIKASI SCANNER LEMBAR JAWABAN KOMPUTER (LJK) PADA UMPN PNJ BERBASIS *MOBILE* (*ANDROID*)

Farhan Fadhli Dzil Ikram
Informatics Engineering Program
Jakarta State Polytechnic
Depok, Indonesia
farhan.ikram.tik14@mhs.wpnj.ac.id

The process of scanning the computer answer sheet requires the use of a special scan tool. With limited scans and expensive scanning tools, the author intends to build a scanner application to detect a computer answer sheet. In here, the author uses android platform for scanner tool and OpenCV as library to help the scanning process. In the scanning process performed several stages to be able to produce the desired scan data, such as photographing process, crop the image, convert the image to grayscale, convert the image to blur, until the circle scanning process on the answer sheet. All of these features are already owned by the OpenCV library. This application development process uses Rapid Application Development (RAD) method. The tests used are Black-box testing on alpha and beta testing.

Keywords: android, opencv, scanner, rapid application development.

1. Pendahuluan

Teknologi informasi adalah teknologi yang mencakup sistem informasi manajemen, yang terdiri dari komputer, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, yang digunakan untuk mengatur dan mendukung bisnis sehingga menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Ini menjelaskan bahwa penerapan teknologi informasi membantu setiap kegiatan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien [1].

Salah satu kegiatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi adalah kegiatan di bidang pendidikan. Banyak kegiatan di bidang pendidikan telah mulai menggunakan teknologi informasi, salah satu contohnya adalah koreksi hasil ujian siswa selama Ujian Semester, Ujian Nasional, dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi. Proses koreksi sudah menggunakan alat pemindai untuk memindai lembar jawaban.

Politeknik Negeri Jakarta sebagai salah satu Politeknik di Indonesia juga telah menggunakan alat pemindai dalam proses mengoreksi jawaban pada saat pelaksanaan Ujian Politeknik Negeri (UMPN) setiap tahun. Namun, jumlah scan terbatas hanya tersedia 2 alat, sedangkan jumlah lembar jawaban yang harus diperiksa sekitar 8000 lembar dan dilakukan oleh 2 petugas di Politeknik Jakarta membuat kinerja pemeriksaan LJK menjadi tidak optimal dan bisa sangat lambat. Selain itu, proses evaluasi hasil pemindaian membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Petugas atau personel yang bertugas tidak bisa langsung melihat hasil scan yang dievaluasi, tetapi hanya bisa melihat hasil scan yang telah membentuk laporan seperti excel.

2. Metode Penyelesaian Masalah

2.1 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi tentang tujuan pembuatan aplikasi tesis yang diharapkan. Wawancara juga dilakukan untuk menentukan proses bisnis proses pemindaian ke proses penilaian dan

peringkat. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan langsung dan jawaban antara penulis dan dosen PNJ sebagai penulis sumber daya dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

b. Tinjauan Literatur

Metode ini dilakukan oleh penulis untuk mencari literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam mempersiapkan tesis, referensi diperlukan untuk memperkuat isi laporan.

2.2 Metode Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan sistem ini, penulis menggunakan Rapid Application Development (RAD) dengan tahapan-tahapan berikut [2]:

a. Business Modeling

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan informasi yang ada pada sebuah sistem. Pada tahapan ini biasanya terdapat beberapa pertanyaan untuk menentukan kebutuhan sistem tersebut seperti informasi untuk menentukan siapa yang mengendalikan proses bisnis, informasi yang sering dimunculkan, informasi untuk mengetahui siapa yang memproses sistem tersebut, dan lain sebagainya.

b. Data Modeling

Pada tahap ini, informasi-informasi yang sudah ditentukan sebelumnya diidentifikasi dan didefinisikan sesuai hubungannya ke dalam beberapa objek data sesuai dengan karakteristiknya masing-masing untuk membantu dalam proses bisnis yang ada.

c. Process Modeling

Pada tahapan ini, aliran informasi yang telah ditentukan sebelumnya dirubah untuk membuat sebuah aliran informasi baru yang dibutuhkan dalam pengimplementasian bisnis proses tersebut.

d. Application Generation

Pada tahap ini, aplikasi sudah mulai dibuat. Metode RAD lebih banyak memroses sebuah sistem untuk menggunakan kembali komponen-komponen yang ada dari program tersebut.

e. Testing and Turnover

Pada tahap ini, karena metode RAD menekankan pada pemakaian kembali komponen-komponen program yang ada sehingga waktu yang diperlukan dalam pengujian tidak terlalu banyak. Tetapi untuk komponen-komponen program yang baru harus tetap diuji secara keseluruhan terlebih dahulu.

3. Tinjauan Pustaka

3.1 OpenCV Library

OpenCV merupakan sebuah *open source computer vision library* yang dapat digunakan secara gratis. OpenCV mencakup bahasa pemrograman C++, Python, dan Android dan mendukung dalam sistem operasi Windows, Linux, Mac OS, iOS, dan Android. OpenCV memiliki lebih dari 2500 algoritma yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengenali wajah, mengidentifikasi objek, mengklasifikasikan tindakan manusia dalam video, melacak gerakan kamera, melacak objek bergerak, mengekstrak model objek 3D, dan lain sebagainya. Dalam aplikasi ini menggunakan pustaka OpenCV dalam melakukan proses pemindaian foto. Beberapa metode yang digunakan dalam aplikasi ini juga termasuk dalam pustaka OpenCV. Metode yang digunakan adalah Metode *Gaussian Blur* dan *Thresholding*.

3.2 Gaussian

Gaussian blur adalah proses gambar yang kabur menggunakan fungsi *Gaussian* untuk menciptakan efek autofokus yang dapat mengurangi detail dan menciptakan efek berkabut pada gambar [3]. Nama ini diambil dari seorang ahli matematika dan sains, Carl Friedrich Gauss.

Persamaan fungsi *Gaussian* dalam satu dimensi adalah sebagai berikut:

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

Sedangkan persamaan fungsi *Gaussian* dalam dua dimensi adalah sebagai berikut:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Dimana x adalah jarak dari asalnya pada sumbu horizontal, y adalah jarak dalam sumbu vertikal, dan σ adalah standar deviasi dari distribusi *Gaussian*.

3.3 Thresholding Method

Thresholding adalah proses yang mengubah gambar *grayscale* menjadi gambar biner atau hitam-putih. *Thresholding* menciptakan gambar biner dari gambar *grayscale* dengan mengkonversi semua piksel di bawah ambang ke nol dan semua piksel di sekitar ambang

menjadi satu [4]. Citra *thresholding* yang dihasilkan dapat didefinisikan sebagai persamaan berikut.

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } f(x, y) > T \\ 0 & \text{if } f(x, y) \leq T \end{cases}$$

Sementara operasi *thresholding* dapat didefinisikan sebagai:

$$T = M[x, y, p(x, y), f(x, y)]$$

Dalam persamaan ini, T dapat ditafsirkan sebagai ambang, $f(x, y)$ didefinisikan sebagai nilai abu-abu dari titik (x, y) , dan $p(x, y)$ ditafsirkan sebagai penunjuk dari beberapa properti lokal dari suatu titik seperti rata-rata nilai rata-rata abu-abu dari lingkungan yang berpusat pada titik (x, y) .

Berdasarkan hal ini, metode *thresholding* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Global Thresholding*: Ketika T hanya bergantung pada $f(x, y)$ (hanya pada nilai-nilai tingkat abu-abu) dan nilai T hanya terkait dengan karakter pixel, teknik *thresholding* ini disebut ambang global.

b. *Local Thresholding*: Ketika T bergantung pada $f(x, y)$ dan $p(x, y)$. Metode ini membagi gambar asli menjadi beberapa sub-wilayah, dan memilih berbagai ambang T untuk setiap sub-wilayah secara adil [5].

3.3.1 Otsu Thresholding Method

Metode *Otsu Thresholding* adalah jenis ambang global yang hanya bergantung pada nilai abu-abu dari sebuah gambar [5]. Metode *Otsu* pertama kali diusulkan oleh Scholar Otsu pada tahun 1979. Metode *Otsu Thresholding* juga dapat dianggap sebagai metode pemilihan ambang global yang banyak digunakan karena sederhana dan efektif [6].

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Proses Bisnis

Scanner Application Answer Computer sheet pada UMPN PNJ adalah sistem aplikasi yang dapat membantu peran alat pemindai. Aplikasi ini membantu dalam melakukan proses pemindai LJK. Hasil yang diberikan dari sistem ini dalam bentuk informasi yang dipindai dalam bentuk teks dan akan dikirim ke database untuk diproses lebih lanjut.

Fitur-fitur yang terdapat dalam sistem ini adalah untuk mengambil gambar dengan kamera dan kemudian menghasilkan hasil pemindaian teks dari proses pemindaian.

4.2 System Requirements

Berdasarkan analisis sistem proses bisnis, hanya ada satu aktor yang terlibat dalam penggunaan aplikasi ini, pengawas. Pengawas memiliki beberapa kegiatan dalam sistem, seperti:

- Logging in
- Mengambil gambar lembar jawaban
- Melakukan proses *scanning*
- Logout

Tahap analisis risiko dalam pembuatan aplikasi pemindai LJK PNPJ adalah analisis risiko teknis yang mengidentifikasi beberapa hal terkait risiko yang ada dalam tahap desain aplikasi seperti spesifikasi perangkat yang digunakan oleh pengawas. Untuk meminimalkan risiko yang terjadi, di sini adalah persyaratan sistem untuk menggunakan aplikasi LJK Scanner UMPN PNPJ:

- a. *Smartphone* Android dengan minimum *operating system* 4.4 is Kitkat.
- b. Minimum RAM 512MB.
- c. Minimum 480p *screen resolution* untuk hasil yang terbaik..
- d. Ruang penyimpanan minimum 110MB free.

4.3 Desain dan Analisis Sistem

a. Use Case Diagram

Gambar 4.1 Use Case

Gambar 4.1 adalah diagram *use case* dari aplikasi scanner LJK pada UMPN PNPJ yang terdiri dari 1 aktor, pengawas, yang dapat mengakses aplikasi scanner. Pertama, pengawas harus memasukkan nomor teleponnya untuk masuk ke dalam aplikasi. Setelah berhasil *login*, pengawas dapat melakukan foto lembar jawaban dari komputer yang akan dipindai dan hasilnya akan dikirim ke database.

b. Class Diagram

Gambar 4.2 Use Case Diagram

Gambar 4.2 adalah *class* diagram aplikasi pemindai LJK pada UMPN PNPJ. Di bagian ini, diagram kelas

menjelaskan tentang hubungan antara kelas yang terdapat dalam aplikasi pemindaian LJK UMPN PNPJ, kelas-kelas tersebut adalah kelas *LoginActivity*, kelas *MainActivity*, kelas *ScanCameraActivity*, dan kelas *ScanLJK*.

4.3 Realisasi Sistem

a. Halaman *Login*

Gambar 4.3 adalah implementasi dari halaman *login*. Di halaman ini pengawas harus memasukkan nomor telepon yang terdaftar untuk dapat mengakses aplikasi Pemindai LJK UMPN PNPJ ini.

Gambar 4.3 Halaman *Login*

b. Halaman Utama

Gambar 4.4 adalah implementasi halaman utama. Pada halaman ini pengawas dapat memilih tombol kamera untuk masuk ke halaman kamera, tombol pindai untuk memasuki halaman pindai, serta tombol keluar untuk melakukan proses keluar.

Gambar 4.4 Halaman Utama

c. Halaman Kamera

Gambar 4.5 adalah implementasi dari halaman kamera. Di halaman ini pengguna dapat membuka fitur kamera untuk melakukan pemotretan dan menampilkan gambar hasil foto yang telah diambil.

Gambar 4.5 Halaman Kamera

d. Halaman Scan

Gambar 4.6 adalah implementasi dari halaman *scan*. Pada halaman ini pengguna dapat memilih tombol galeri untuk menampilkan foto yang diambil sebelumnya. Setelah itu, pengguna dapat memilih tombol *scan* untuk melakukan proses pemindaian. Data hasil dari proses ini akan dikirim ke *database*.

Gambar 4.6 Halaman Scan

4.4 Pengujian

a. Deskripsi Pengujian

Pengembangan aplikasi ini akan membutuhkan tahap pengujian aplikasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi memiliki *error* atau *bug* serta apakah aplikasi sudah sesuai dengan rancangan aplikasi. Adapun harapan pada pengujian aplikasi ini, yaitu diharapkan memiliki kualitas baik tanpa adanya kesalahan.

b. *Black Box Testing*

Pengujian sistem memiliki dua tahap, yaitu *alpha* dan *beta*, dan telah dilakukan dengan menggunakan metode black box dengan fungsionalitas sasaran Aplikasi Scanner LJK pada UMPN PNJ.

Tabel 4.1 Hasil Uji *Alpha Testing*

Item Uji	Detail Pengujian	Teknik	Hasil	No
----------	------------------	--------	-------	----

Authentication	Melakukan <i>login</i>	Black Box	Berhasil	A.1
	Melakukan <i>logout</i>		Berhasil	A.2
Halaman Utama	Dapat mengakses halaman kamera	Black Box	Berhasil	A.3
	Dapat mengakses halaman <i>scan</i>		Berhasil	A.4
Halaman Kamera	Dapat mengakses fitur kamera	Black Box	Berhasil	A.5
Halaman Scan	Dapat mengakses fitur galeri	Black Box	Berhasil	A.6
	Dapat melakukan proses <i>scanning</i> dan mengirimkan hasil <i>scan</i> ke <i>database</i>		Berhasil	A.7

Tabel 4.1 menyajikan hasil tes *alpha*. Tes ini dilakukan untuk mencari *error* atau *bug* yang dapat terjadi pada sistem yang dibangun sehingga dapat diperbaiki sebelum digunakan oleh pengguna.

Table 4.2 Hasil Uji *Beta Testing*

Item Uji	Detail Pengujian	Teknik	Hasil	No
Authentication	Melakukan <i>login</i>	Black Box	Berhasil	B.1
	Melakukan <i>logout</i>		Berhasil	B.2
	Menekan tombol <i>login</i> tanpa memasukkan nomor telepon		Berhasil	B.3
	Menekan tombol <i>login</i> dengan memasukkan nomor telepon yang salah		Berhasil	B.4
Halaman Utama	Dapat mengakses halaman kamera	Black Box	Berhasil	B.5
	Dapat mengakses halaman <i>scan</i>		Berhasil	B.6
Halaman Kamera	Dapat mengakses	Black Box	Berhasil	B.7

	fitur kamera			
Halaman Scan	Dapat mengakses fitur galeri	Black Box	Berhasil	B.8
	Dapat melakukan proses <i>scanning</i> dan mengirimkan hasil <i>scan</i> ke <i>database</i> .		Berhasil	B.9
	Menekan tombol <i>scan</i> setelah memilih gambar.		Berhasil	B.10
	Menekan tombol <i>scan</i> tanpa memilih gambar terlebih dahulu.		Gagal	B.11
	Memilih gambar yang memiliki kualitas gambar yang tidak sesuai dengan standar.		Berhasil	B.12

Tabel 4.2 menyajikan hasil tes *beta*. Tes ini dilakukan oleh pengguna akhir untuk mengetahui kekurangan dalam aplikasi selama proses penggunaan aplikasi berlangsung. Pengujian dilakukan menggunakan skenario data normal dan skenario data yang salah.

c. Hasil Pengujian

Setelah pengujian pada aplikasi pemindaian LJK UMPN PNJ, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data atau evaluasi sistem. Melakukan perhitungan persentase keberhasilan rata-rata dengan rumus berikut:

$$\text{Persentase keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah skenario yang berhasil}}{\text{Jumlah seluruh skenario}} \times 100\%$$

Pengujian *alpha* memiliki 7 skenario dan pengujian *beta* memiliki 12 skenario. Berikut ini persentase keberhasilan dari pengujian *alpha*:

$$\alpha = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

Dan inilah persentase keberhasilan dari pengujian *beta*:

$$\beta = \frac{11}{12} \times 100\% = 91.7\%$$

Berdasarkan pengujian *alpha* dan *beta*, dapat disimpulkan bahwa pengujian *alpha* berfungsi dengan baik, semua fungsi yang diuji dinyatakan berhasil. Sedangkan uji *beta* mendapat persentase keberhasilan sebesar 91,7% karena ada kesalahan pada poin B.11.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan skripsi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dalam penelitian tesis ini menghasilkan aplikasi *scanner* Lembar Jawaban Komputer (LJK) pada UMPN PNJ. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan *library* OpenCV untuk proses *scanning*.

b. Hasil pengujian *alpha* memperoleh persentase 100%, sedangkan pada pengujian *beta* memperoleh persentase 91,7% karena ada kesalahan pada poin B.11.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nikoloski, K. 2014. "The Role of Information Technology in the Business Sector". *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 3(12), 303-309.
- [2] Yurindra. 2017. "Software Engineering". Yogyakarta: Deepublish.
- [3] Wedianto, Andre, Herlina Latipa Sari, dan Yanolanda Suzantri H. 2016. "Analisa Perbandingan Metode *Filter Gaussian*, *Mean*, dan *Median* Terhadap Reduksi *Noise*". *Jurnal Media Infotama Vol. 12 No. 1*.
- [4] Vala, Hetal J. dan Astha Baxi. 2013. "A Review on Otsu Image Segmentation Algorithm". *International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET) Volume 2, Issue 2*.
- [5] Nirpjeet dan Rajpreet. 2011. "A review on various method of image thresholding". *IJCSE*.